

INFLUENCIA SOCIAL EN EL CONSUMO DE CAFÉ EN TAZA POR ADOLESCENTES

SOCIAL INFLUENCE ON COFFEE CONSUMPTION IN CUP BY ADOLESCENT

AYARI ÁVILA-LARREAL, MARÍA GÓMEZ

*Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Escuela de Bioanálisis, Cátedra de Epidemiología y Estadística, Maracaibo, Venezuela
 E-mail: ayari.avila@gmail.com / ayariavila@yahoo.es*

RESUMEN

La cafeína es un alcaloide, que se encuentra de manera natural en el café, su consumo en la adolescencia puede causar efectos adversos sobre la salud, es una sustancia que se produce sintéticamente y se usa como aditivo en ciertos productos alimenticios. Es considerada una droga, porque estimula el sistema nervioso central. Por ello, se pretende identificar la influencia social en el consumo de café en taza por adolescentes, en una población escolarizada ubicada en el municipio Cabimas, del estado Zulia, Venezuela. Se realizó un estudio descriptivo transversal y de campo, en la parroquia Ambrosio del municipio Cabimas. La población fue de 2.571 alumnos del ciclo básico diversificado de las instituciones E.T.I.N. Juan Ignacio Valbuena, E.T.C.R. Hermagoras Chávez, E.T.A. Pedro Jota Hernández. Fue seleccionada una muestra por cuota de 336 estudiantes, cuya participación fue libre e informada. Se utilizó un cuestionario validado en su contenido por expertos y con una estructura cerrada, se analizó la información mediante estadística descriptiva, utilizando SPSS versión 20. Se observó que 85,7% de la población estudiada consume café, hasta de dos tazas diarias (73,5%), se dio el inicio del consumo a una edad temprana, menor de 10 años (51,7%) y la principal influencia para el consumo son los padres (93,8%) y los hermanos (80,1%). Se concluye que el café es consumido con frecuencia por el adolescente y se requiere especial atención en el hábito, para que no se convierta en una práctica inadecuada, fomentada por la familia.

PALABRAS CLAVE: Conducta alimentaria, influencia de los compañeros.

ABSTRACT

Caffeine is an alkaloid, which is found naturally in coffee, its consumption in adolescence can cause adverse effects on health, is a substance that is produced synthetically and used as an additive in certain food products. It is considered a drug, because it stimulates the central nervous system. Therefore, it is intended to identify social influence on coffee consumption in cup by adolescent, in a school population located in the municipality of Cabimas, Zulia state, Venezuela. A transversal and field descriptive study was carried out in the Ambrosio parish of Cabimas municipality. The population was 2,571 students from the diversified basic cycle of the institutions E.T.I.N. Juan Ignacio Valbuena, E.T.C.R. Hermagoras Chávez, E.T.A. Pedro Jota Hernández. Sample selected, by 336 students, whose participation was free and informed. A questionnaire validated in its content by experts and with a closed structure was used, the information was analyzed by descriptive statistics, using SPSS version 20. It was observed that 85.7% of the studied population consumed coffee, up to 2 daily cups (73.5%), the beginning of the consumption occurred at an early age, less than 10 years old (51.7%) and the main influence for consumption are parents (93.8%) and siblings (80.1%). It is concluded that coffee is frequently consumed by the adolescent and special attention is required in the habit so that it is not consumed. become a food addiction, fostered by the family.

KEY WORD: Feeding behavior, peer influence.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es aquella etapa del periodo de crecimiento y desarrollo humano, que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta (UNICEF 2011), lo que conduce entre otros cambios a la autonomía e independencia en la alimentación del adolescente, pudiendo surgir factores de riesgo asociado a hábitos alimentarios inadecuados como el consumo de alcohol o café (Lozano *et al.* 2007).

La cafeína es un alcaloide, que se encuentra de manera natural; constituye probablemente una de las sustancias psicoactivas más utilizadas en el

mundo, que está presente en bebidas tradicionales como el café, té, chocolate, pero también en gaseosas, bebidas energizantes, geles, gomas, chicles y medicamentos, en los cuales se pueden encontrar concentraciones adicionales de cafeína para aumentar el rendimiento físico o psicológico, produciendo también efectos en otras funciones fisiológicas como el estado de ánimo, el humor, el sueño o el dolor (Ramírez y Osorio 2013).

Casi el 80% de los adultos ingiere entre 200-300 mg de cafeína, por persona al día, el consumo comienza al final de la adolescencia, encontrando un punto máximo alrededor de los

30 años, para luego estabilizarse un poco más en hombres que en mujeres (Gareth y Andrew 2015).

Una taza grande de café tipo americano de sistema de goteo de 240 mL, contiene aproximadamente entre 100 y 200 mg de cafeína, dependiendo de la cantidad de agua que tenga el café o lo concentrada que esté la infusión, que se reduce a entre 0 y 12 mg de cafeína, si es una taza grande de descafeinado americano o de goteo (Pardo *et al.* 2007).

Los niños y adolescentes consumen ampliamente productos que contienen cafeína. Pero los efectos de la cafeína en el desarrollo y salud del menor son relativamente desconocidos, no se vigila la ingesta de cafeína, ni los niveles máximos permisibles. Los efectos de la cafeína son diferentes cuando se comparan con los adultos, debido a que en el niño su sistema nervioso y óseo se encuentran en desarrollo; siendo la cafeína el origen de alteraciones emocionales (Aguirre *et al.* 2010).

En Canadá, la máxima ingestión diaria de cafeína, se encuentra establecida en < 2,5 mg/kg de masa corporal, para los niños menores de 12 años y para adolescentes hasta 18 años < 100 mg/día, las ingestas modestas de cafeína (es decir, 200-300 mg), son beneficiosos para la salud, por ser un estimulante del sistema nervioso central, la actividad muscular, el corazón, riñones, también aumenta los procesos mentales y el rendimiento, disminuye la fatiga y la tensión en los músculos lisos y de la musculatura. La cafeína puede ser obtenida diariamente a través del café en taza, consumiendo alrededor de 100 mg/día, por una taza de café molido corriente. Los signos de dependencia ante la suspensión del café incluye: cefalea moderada a intensa, depresión, ansiedad (Górnicka *et al.* 2014).

En el adolescente frecuentemente también está asociado el consumo de cafeína al insomnio y sensación de cansancio en la mañana, se ha relacionado con distintos problemas de salud, en niños y adolescentes, como alteraciones en el comportamiento, variaciones cardiovasculares, cambios del sueño, disminución de la absorción del calcio (Bardoni *et al.* 2014).

Englobando los efectos de la cafeína en niños y adolescentes puede decirse que el consumo de cafeína tiene diversos efectos, sin ser necesaria grandes cantidades, situación que puede desencadenar: inquietud, nerviosismo, molestias gástricas, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, dificultad para conciliar el sueño, aceleración del ritmo cardíaco, incremento de la

tensión arterial. Por ello, lo más recomendable es evitar su uso a temprana edad, ya que además contribuiría a retardar otras patologías que pueden estar asociadas al consumo de cafeína en todas sus presentaciones como la obesidad por el consumo de refrescos y chocolates, con lo cual se evitaría adicionar al cuerpo calorías vacías sin valor nutricional, la producción de caries y la deshidratación, por ser la cafeína un diurético natural (Bardoni *et al.* 2014).

En la Unión Europea en los últimos años la cafeína ha sido también una preocupación, debido a la carencia de normativa sobre el tema, ocasionando que los productores de bebidas energizantes, que incluyen la cafeína entre sus componentes, atravesaran por diversas dificultades en la distribución de sus productos, dependiendo del Estado miembro donde se comercializaban, de lo cual surge una querrela de la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana, quien dictamina en el Decreto Legislativo de 1992 y conforme a un dictamen emitido por el Consejo Superior de Sanidad de 1995, la cantidad de cafeína que debía poseer las bebidas energizantes sin alcohol, estableciéndose en 125 mg/L, como normativa estandarizada para protección del consumidor (Curia Europea 2003).

Sin duda alguna, los problemas nutricionales relacionados con las malos hábitos nutricionales requieren especial atención durante la adolescencia, esencialmente la prevención a temprana edad; así como su derivación oportuna, una vez reconocido el problema, a un especialista en el área alimentaria; ya que en esta etapa de la vida, se establecen los patrones de conductas y hábitos del futuro adulto que pueden tener repercusiones a largo plazo en el organismo (Ávila *et al.* 2016).

Por otra parte, el consumo de sustancias tóxicas por parte de los adolescentes se encuentra altamente relacionado con factores tanto personales, como familiares y/o sociales (Pérez *et al.* 2012). En general, cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayor es la probabilidad de que el consumo de café se convierta en abuso y adicción. Por otra parte, los factores de protección reducen el riesgo de la persona de desarrollar una adicción; y en ambos casos, está relacionado a factores ambientales (como el hogar, la escuela y el vecindario) o biológicos (su estado de desarrollo, género u origen étnico) (Pérez *et al.* 2012).

Bajo esta premisa la presente investigación se enfocó en identificar la influencia social en el consumo de café en taza por adolescentes, en una

población escolarizada ubicada en el municipio Cabimas, del estado Zulia, Venezuela. Se seleccionó este grupo etario, ya que en el adolescente se consolidan los hábitos, costumbres, personalidad del adulto; y se pretende identificar los factores externos: entorno familiar y social; que condicionan la ingesta de café en taza, para poder desarrollar medidas preventivas acorde a los requerimientos del adolescente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y de campo, realizado en una población estudiantil pertenecientes a la parroquia Ambrosio del municipio Cabimas, estado Zulia, Venezuela; durante el año escolar 2016-2017. La población objeto de estudio estuvo constituida 2.571 alumnos del primer al tercer año del ciclo básico diversificado de las instituciones E.T.I.N. Juan Ignacio Valbuena, E.T.C.R. Hermagoras Chávez y E.T.A. Pedro Jota Hernández.

Mediante la técnica de muestreo proporcional intencional fue seleccionada una muestra por cuotas constituida por 336 estudiantes, cuya participación fue libre e informada a la dirección de las instituciones y representantes, conformada por 51,2% (172) de varones y 48,8% (164) de hembras, donde su edad media fue de 13,43 años con una edad mínima de 12 años y una edad máxima de 17 años.

La técnica o instrumento de recolección de datos aplicada fue el cuestionario donde se indagó el consumo de café en taza, utilizando diversas formas de medición: preguntas cerradas de carácter dicotómico (sí o no) y de selección simple.

El instrumento fue validado por tres expertos en el área de salud pública y toxicología; y

además la información fue analizada, mediante frecuencias absolutas, relativas y acumulada, estadísticos descriptivos, utilizando el programa SPSS versión 20.

Entre los aspectos éticos se solicitó un consentimiento por escrito a todas las instituciones con una carta explicativa, exponiendo el objetivo del estudio y el carácter no invasivo del mismo; respetando así las normas éticas, y la privacidad de las repuestas obtenidas de cada adolescente; la directora de cada institución se encargó de hacer llegar el consentimiento a cada representante sobre los objetivos del estudio, en el cual participaron sus hijos.

RESULTADOS

Se observó alto consumo de café (87,5%), en los adolescentes escolarizados del municipio Cabimas (Tabla 1). El 51,7% inicia el consumo de café con una edad menor de 10 años y el 98,8% de la población con una edad menor o igual a 16 años (Tabla 2).

Con respecto al consumo diario (Tabla 3), se observó que 73,5% de los adolescentes consumían hasta dos tazas de café; un porcentaje menor (26,5%) consumía tres o más tazas al día.

La Tabla 4 identifica la influencia externa (familia y amigos, como fuente de modelaje en el hábito) para el consumo de café, La influencia de la familia como incentivo para el consumo de café fue alto, tanto en padres (93,8%) como en los hermanos (80,1%). Con relación a la influencia ejercida por los pares del adolescente, compañeros o amigos, no se observó que el adolescente identificara a los amigos, como las personas que incentivan este hábito.

Tabla 1. Consumo de café en taza por adolescentes, municipio Cabimas, Venezuela, año escolar 2016-2017.

Sustancia	Sí		No		Total	
	F	%	F	%	F	%
Café	294	87,5	42	12,5	336	100

F.I: Cuestionario

Tabla 2. Edad de inicio del consumo de café en los adolescentes, municipio Cabimas, Venezuela, año escolar 2016-2017.

Edad (años)	F	%	% acumulado
< 10	152	51,7	51,7
10 a 12	83	28,2	79,9
13 a 14	56	19,0	98,9
15 a 16	3	1,0	100
Total	294	100	-

F.I: Cuestionario (n = 336). Los porcentajes se estimaron con solo los que consumen café.

Tabla 3. Consumo diario de café por los adolescentes, municipio Cabimas, Venezuela, año escolar 2016-2017.

Cantidad	Café	
	F	%
Hasta dos tazas de café	216	73,5
Tres - cuatro tazas de café	51	17,3
Más de cuatro tazas de café	27	9,2
Total	294	100

F.I: Cuestionario. Los porcentajes se estimaron con solo de lo que consumen café.

Tabla 4. Patrón de consumo de café por familiares y amigos de los adolescentes, municipio Cabimas, Venezuela, año escolar 2016-2017.

Parentesco	Si		No		Total	
	F	%	F	%	F	%
Padres	315	93,8%	21	6,3	336	100
Hermanos	269	80,1	67	19,9	336	100
Amigos	136	40,1	200	59,9	336	100

F.I: Cuestionario

DISCUSIÓN

La adolescencia es un momento clave en la formación de creencias y conocimientos sobre la salud, por la notoriedad y gran preocupación social que suscitan muchas de las situaciones propias de este período, o la vulnerabilidad ante las amenazas para desarrollar costumbres y hábitos pocos saludables (Ávila *et al.* 2016).

En este sentido, se ha señalado que los jóvenes representan un grupo altamente vulnerable frente a la influencia de la sociedad actual, en lo que respecta a la adopción de hábitos alimentarios poco saludables como el alcoholismo y consumo de cafeína (WHO 2010, Mantilla *et al.* 2011).

La cafeína es considerada una sustancia psicoactiva (droga lícita); ya que tiene la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, estimulando al individuo (ONDC 2018). A pesar que constituye un hábito frecuente en el adulto, poco se ha indagado sobre el consumo en adolescentes y los factores que motivan su consumo.

En esta investigación fue posible observar un alto consumo de café en el adolescente (87,5%), hasta dos tazas de café al día (73,3%). En otro estudio donde se indagó el consumo de diversas sustancias lícitas, se observó que el café lo consume solo 8,9% de los adolescentes (Rodríguez *et al.* 2013). Las diferencias encontradas pueden estar dadas por aspectos culturales o geográficos, que sería necesario profundizar las causas del patrón de consumo en esta población, con características similares.

En este mismo orden de ideas, Valenzuela

(2010) señala que generalmente, el consumo de café se estima a partir de encuestas de consumo de alimentos, pero el tamaño de la “tacita” o “taza” de café puede ser muy variable, desde 50 cc hasta 250 cc, lo cual complica la comparación entre los diferentes estudios. Por esta razón resulta difícil establecer si el nivel consumido por el adolescentes es alto o bajo, con relación a la concentración de cafeína consumida, sería necesario un estudio experimental para demostrar este aspecto, pero la importancia de los hallazgos encontrados radica en que a temprana edad existe un consumo cuyos efectos sobre la salud en esta etapa de la vida pueden ser variados; además, el inicio temprano en el consumo de sustancias psico-estimulantes, pudiera motivar la experimentación con otras sustancias de mayor nivel de estimulación.

La cafeína está presente en una gran cantidad de bebidas como café, té, cacao, mate, guaraná, bebidas gaseosas, bebidas energizantes, y alimentos que son consumidos por adultos, adolescentes y niños. No es considerada una sustancia restringida, pero es adictiva y puede generar problemas en la salud del adolescente, dependiendo de su edad de inicio. Wierzejska (2012), observó un inicio temprano del consumo, a una edad menor a 10 años, de forma frecuente; por lo cual este resultado debe ser tomado en cuenta por los efectos poco conocidos que puede generar en el estado del salud del adolescente.

Un estudio señala que los mecanismos de acción de la cafeína dependen de su uso, el abuso y la dependencia. Esta sustancia puede generar intoxicación y efectos letales, cuyo origen se cree proviene de la interacción de la cafeína con otras sustancias o por alteraciones o enfermedades metabólicas preexistentes de los individuos, sin

embargo en los adolescentes lo que si se ha demostrado es la asociación entre el consumo de café y síntomas psicopatológicos como ansiedad y pánico (Cappelletti *et al.* 2015). A pesar que esta investigación no se indagó los efectos del café en el adolescente, queda abierta en este aspecto una línea de investigación, donde pueda desarrollarse las consecuencias en la salud, considerando la frecuencia alta de consumo encontrado; esto sin incluir, el empleo de otros alimentos que contienen cafeína, lo cual podría generar un consumo mucho mayor de esta sustancia en el adolescente.

Otro aspecto a considerar es la cantidad de café que se consume, ya que este factor puede repercutir en mayor o menor grado en las consecuencias sobre la salud del individuo. En un estudio denominado “Hábitos de consumo de bebidas en adolescentes y su impacto en la dieta” (Cúneo y Schaab 2013), se encontró que el promedio de consumo de bebidas fue 1,8 L/día (incluyendo agua de dilución de bebidas y de preparación de infusiones como mate, té y café) aportando en promedio el 32% del nivel de ingesta recomendado (Cúneo y Schaab 2013). En esta investigación la ingesta diaria de café observada con mayor frecuencia fue hasta dos tazas de café (73,5%), el porcentaje restante de adolescente puede consumir una mayor dosis diaria. El consumo de café en dosis altas, puede tener consecuencias como inquietud, agitación, temblores, insomnio y problemas digestivos, sobre todo en edades tempranas y en la etapa de inicio del hábito (Procel 2016).

Existe una relación entre el consumo de sustancias adictivas y factores biopsicosociales (Ruiz y Caballero 2013), entre estos se puede mencionarse el entorno sociocultural y la identificación grupal. En este trabajo se observó la elevada influencia del consumo de café por parte de los padres (93,8%) como de hermanos (80,1%). Los factores biopsicosociales son factores de riesgo asociados con la aparición de múltiples problemas de salud y condiciones dañinas al individuo (WHO 2014). La causa de dichas enfermedades asociadas a los factores de riesgo puede manifestarse en la adolescencia de manera temprana en los casos menos fortuitos; sin embargo, en algunos casos pueden constituir hábitos asumidos hasta la adultez, que llevan a patologías a largo plazo.

Las causas que propician el consumo deben ser identificadas. En este orden de ideas, se ha señalado que la motivación para el consumo se alude a los mecanismos de observación e imitación de pautas de consumo de sustancias psicoactivas usadas por la población adulta, y su

utilización por parte de los jóvenes usuarios. Un elemento importante en esta etapa de la vida son los amigos, ya que ellos pueden influir de manera positiva o negativa en las conductas y hábitos adquiridas por el adolescente como forma de encajar e incorporarse al entorno social que lo rodea; por ello en este estudio se buscó la influencia que tienen los amigos en el consumo de café en el adolescente, encontrándose que 59,9% de los adolescente no consideran importante la influencia de los amigos en el hábito del consumo de café.

A diferencia de otras sustancias adictivas lícitas como el tabaco y el alcohol resulta innegable la asociación de dichas sustancias con las actividades recreativas en los jóvenes (Gil *et al.* 2008). Con el café no se obtuvo esta respuesta, y dicha sustancia no es considerada como parte de su proceso de socialización. Sin embargo, en este estudio el consumo entre los miembros de la familia, por el contrario, si induce el consumo de café. Las conductas que se aprenden en familia de acuerdo a patrones observados en el núcleo familiar son reproducidas como conductas aprendidas en los hijos (Villarreal *et al.* 2012).

Finalmente, es necesario mencionar que el estudio presentó algunas limitaciones al no diferenciar los patrones de consumo de acuerdo al sexo, la inclusión de otros alimentos con contenido de cafeína e indagar los síntomas o signos que pudieran presentarse con el consumo de estas sustancias. Queda abierta futuras líneas de investigación. Sin embargo, el estudio originó información descriptiva sobre las características del consumo de café en el adolescente y la influencia del entorno social, en el municipio Cabimas del estado Zulia, para de esta forma diseñar estrategias preventivas que eviten la adicción a la cafeína en este grupo etario, previniendo patologías futuras.

CONCLUSIÓN

El adolescente escolarizado consume de manera frecuente el café, hasta dos tazas diarias, siendo la edad de inicio en menores de 10 años. Se observó la influencia de la familia directa como padres y hermanos en la adquisición del hábito. Estos resultados llevan a recomendar la vigilancia del consumo de café en taza en esta etapa de la vida, ya que es una sustancia cuyo efecto ha sido poco estudiado; además que contribuiría a retardar la iniciativa de experimentar el consumo de otras sustancias estimulantes, de mayor acción sobre el organismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIRRE M, CASTILLO C, LE ROY C. 2010. Desafío emergente en la alimentación del adolescente. *Rev. Chile. Pediatr.* 81(6):488-497.
- ÁVILA A, RANGEL L, GÓMEZ M, LAL J, FUENTES B, PANUNZIO A. 2016. Creencias y conocimientos sobre los estilos de vida saludable en adolescentes de educación media. *Multiciencias.* 16(2):176-183.
- BARDONI N, CONTARTESE C, OLMOS V. 2014. Evaluación de la ingesta diaria de cafeína en niños y adolescentes de Argentina. *Acta Toxicol. Argent.* 23(1):5-14.
- CAPPELLETTI S, DARIA P, SANI G, AROMATARIO M. 2015. Caffeine: Cognitive and physical performance enhancer or psychoactive drug? *Curr. Neuropharmacol.* 13(1):71-88.
- CÚNEO F, SCHAAB N. 2013. Hábitos de consumo de bebidas en adolescentes y su impacto en la dieta. *Diaeta.* 31(142):34-41.
- CURIA EUROPEA. 2003. Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Italiana, 2003. Asunto C-420/01: Vista ante la Sala 3ª del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el día 19 de junio de 2003. Conclusiones del Abogado General Sr. Jean Mischo. Disponible en línea en: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db5db673cb1e6045eea97a85e0c9de84ae.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLb3v0?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=48079&occ=first&dir=&cid=761931 (Acceso: 06.11.2018).
- GARETH R, ANDREW S. 2015. Caffeine consumption and self-assessed stress, anxiety, and depression in secondary school children. *J. Psychopharmacol.* 29(12):1236-1247.
- GIL H, FALLÉIROS D, DAS GRACAS M, FERRIANI C, IOSSI M. 2008. Opiniones de los adolescentes escolares sobre consumo de drogas: un estudio de caso en Lima, Perú. *Rev. Latino-Am. Enfermagem.* 16(n.sp):551-557.
- GÓRNICKA M, PIERZYŃSKA J, KANIEWSKA E, KOSSAKOWSKA K, WOŹNIAK A. 2014. School pupils and university students surveyed for drinking beverages containing caffeine. *Rocz. Panstw. Zakl. Hig.* 65(2):113-131.
- LOZANO R, GARCÍA Y, TAFALLA D, ALBALADEJO M. 2007. Cafeína: un nutriente, un fármaco, o una droga de abuso. *Adicciones.* 19 (3):225-238.
- MANTILLA S, GÓMEZ A, HIDALGO M. 2011. Actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol, en un grupo de estudiantes universitarios. *Rev. Salud Pública.* 13(5):748-758.
- ONDC (OBSERVATORIO NACIONAL DE DROGAS DE COLOMBIA). 2018. Sustancias Psicoactivas. Disponible en línea en: <http://www.odc.gov.co/problematica-drogas/consumo-drogas/sustancias-psicoactivas> (Acceso: 12.05.2018).
- PARDO R, ÁLVAREZ Y, BARRAL D, FARRÉ M. 2007. Cafeína: un nutriente, un fármaco, o una droga de abuso. *Adicciones.* 19(3):225-238.
- PÉREZ A, MARTÍNEZ M, REDONDO M, ÁLVAREZ C, JIMÉNEZ I, MESA I. 2012. Motivaciones para el consumo de tabaco entre los adolescentes de un instituto urbano. *Gac. Sanit.* 26(1):51-57.
- PROCEL E. 2016. El consumo indiscriminado de drogas por parte de los adolescentes y la delincuencia juvenil. Ecuador: UNIANDES, Facultad de Jurisprudencia [Tesis Maestral: Derecho Penal y Criminología], pp. 60.
- RAMÍREZ C, OSORIO J. 2013. Uso de la cafeína en el ejercicio físico: ventajas y riesgos. *Rev. Fac. Med.* 61(4):459-468.
- RODRÍGUEZ P, MOLINA M, DOSÍL C, INFANTE G, ROMERO M, BRACHO M. 2013. Consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del 7mo al 9no grado de instituciones educativas de la parroquia Santa Lucía del municipio Maracaibo. *Rev. Redieluz.* 4(1):17-24
- RUIZ M, CABALLERO V. 2013. Hábitos tóxicos en estudiantes de segundo año de medicina. *MEDISAN.* 17(2):230-236.
- UNICEF (FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA). 2011. La adolescencia una etapa de oportunidades. Disponible en línea en: https://www.unicef.org/devpro/files/SOWC_2011_Main_Report_SP_02092011.pdf (Acceso: 28.06.2017).

- VALENZUELA A. 2010. El café y sus efectos en la salud cardiovascular en la salud maternal. *Rev. Chil. Nutr.* 37(4):514-523.
- VILLARREAL M, SÁNCHEZ J, MUSITU G. 2012. Análisis psicosocial del consumo de alcohol en los adolescentes mexicanos. *Rev. Universitas Psychologica.* 12(3):857-873.
- WIERZEJSKA R. 2012. Caffeine-common ingredient in a diet and its influence on human health. *Rocz Panstw Zakl Hig.* 63(2):141-147.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2010. Adolescent job aid: a Handy desk reference tool for primary level health workers Geneva: WHO. Disponible en línea en: http://www.who.int/entity/maternal_child_adolescent/documents/9241591269/en/index.html (Acceso: 11.01.2017).
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2014. Global Status Report on Alcohol and Health 2014. Luxemburgo. WHO Disponible en línea en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf (Acceso: 10.06.2017).